

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGINDE FILOSOFIK GARAYÝSLARYŇ BEÝANY

Haýtbaýew Awazbek Aýbek ogy

Ajiniýaz adyndaky Nöküs döwlet

pedagogika instituty Filologiýa fakulteti

Türkmen dili we edebiýaty ýönelişi 2-nji kurs talyby

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19382637>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 22-mart 2026 yil

Ma'qullandi: 26-mart 2026 yil

Nashr qilindi: 31-mart 2026 yil

KEYWORDS

Magtymguly Pyragy, filosofik poeziýa, türkmen edebiýaty, dünýä garaýşy, sada materializm, idealizm, jemgyýetçilik pikirleri, tebigat filosofiýasy, adamzat, estetiki garaýyşlar.

ABSTRACT

Bu makalada türkmen nusgawy edebiýatynyň beýik wekili Magtymguly Pyragy döredijiligindäki filosofik garaýyşlar seljerilýär. Şahyryň dünýä, tebigat, jemgyýet, adamzat we ýaşayyş baradaky pikirleri giňişleýin beýan edilýär. Şeýle hem onuň poeziýasynda idealistik garaýyşlar bilen birlikde sada materializmiň we dialektiki düşüňjeleriň elementleriniň bardygyny görkezilýär. Magtymguly Gündogar filosofiýasynyň we edebiýatynyň täsirinde ösüp, dünýäniň gurluşy, adamzadyň döreýşi, jemgyýetiň ösüşi ýaly möhüm meseleler barada özboluşly garaýyşlaryny öňe sürüpdir. Makalada şahyryň filosofik pikirleriniň türkmen jemgyýetiniň ruhy ösüşindäki ähmiýeti hem aýratyn nygtalýar.

Magtymguly türkmen halkynyň jemgyýetçilik aňynyň we filosofik pikirleriniň ösüşine önjeýli goşant goşupdyr, ony özboluşly sagdyn garaýyşlar bilen baýlaşdyrypdyr.

Şahyryň dünýägaraýşynyň kemala gelmeginiň esasy çeşmesi XVIII asyr türkmen durmuşy bolup, onuň ösüşine diňe şol jemgyýetiň syýasy-ykdysady gurluşy, medeni ýagdaýy däl, umumy Gündogaryň edebiýaty, filosofiýasy, ylmy, medeniýeti hem degerli täsir edipdir. Onuň filosofik garaýşyny Gündogaryň edebiýatyndan, filosofiýasyndan, ylym hem medeniýetinden üzňe göz öňüne getirmek mümkin däl. Magtymguly arap-pars ylmy, medeniýeti bilen ymykly tanşypdyr. Şeýle hem, terjime arkaly hindi, grek medeniýetini öwrenmäge-de azda-kände mümkinçiligi bolupdyr. Ol grek alymlary Aristoteliň, Platonyň işleri bilen azda-kände tanyş bolupdyr. Dünýä belli IbnRuşd, Al-Kindi, Muhammet al-Horezmi, Abunasr al-Faraby, AbuReýhan Biruny, Abu Aly ibn-Sina ýaly alymlaryň ylmy açýşlary bilen geregiçe tanşypdyr. Şahyr Firdöws, Nyzamy Genjewi, Ymadeddin Nesimi, Sagdy, Hafyz, Alyşir Nowaýy, Abdurahman Jamy, Muhammet Fuzuly ýaly görnükli söz ussatlarynyň eserlerini bolsa öwran-öwran okapdyr.

Magtymguly filosofiýanyň esasy meselesini idealistik nukdaýnazardan çözen hem bolsa, onuň poeziýasynda sada materializmiň hem özakymly dialektikanyň elementleriniň bardygyny inkär edip bolmaz. Sebäbi geçmişde ençeme filosofik garaýyşlar garym-gatym görnüşde dowam edipdir. Haýsy bir filosofy ýa-da şahyry alyp görsek, onuň işlerinde dini sholastika-da, sada materializmiň we özakymlaýyn dialektikanyň elementleri-de, panteistik garaýyşlar-da, ateizm-

de, idealistik nazarda, dini taglymat-da bar. Magtymgulynyň döredijiliginde-de ýagdaý şeýleräk. Ýöne şygrylarynda dini, idealistik ideýalar mese-mälim duýulsa-da, olar sada materializmiň elementleriniň üstü-ni basyp bilmändir.

Sada materializm her bir aňly-düşünjeli adama mahsus garaýyşdyr. Ol irki halk döredijiligi eserlerinde-de, ýazuw edebiyatyndada duş gelýär. Munda adam dünýädäki hemme hadysalaryň hakykatdygyny ykrar edip, olaryň özüne garaşsyz dowam edýändigine, ýaşaýandygyna, ösýändigine şübhelenmeýär.

Magtymguly birnäçe filosofik häsiýetli eserleri döredipdir. Olardan “Nahana geldiň”, “Adamzat”, “Düşen günlerim”, “Bu dünýä”, “Dünýä heý”, “Geçip baradyr”, “Şalar galmazlar”, “Pygan eglenmez”, “Ölmezden burun” we beýleki goşgularyny görkezmek bolar.

Olarda şahyr dünýä, dünýäniň gurluşy, zatlaryň ösüp-özgerip durşy, hiç bir zadyň ýok bolup gitmeýändigini, adamyň emele gelsi, ýaşaýşy, jemgyýetiň gurluşy, onuň ösüşiniň aýratynlyklary we başgada ençeme meseleler barada pikir ýöredýär.

Magtymgulynyň düşündirişiçe, dünýädäki ähli zatlar, hadysalar suwdan, toprakdan, daşdan, howadan, otdan ybaratdyr. Şolaryň hem möçberi bir meňzeş bolman, ýer ýüzüniň dörtde üç essesi suw diýip düşündirýär:

Üç essesi däl derýa,
 Bir esse ýerde müň gowga.

Şahyryň hasaplamasyny häzirki zaman ylmyň çykarýan netijeleri bilen deňeşdirip görenimizde, olaryň tapawudy onçakly uly däl. Häzirki hasaplamalara görä, ýeriň üçden iki essesini suw tutýar.

Magtymguly dünýädäki ähli zatlaryň esasynyň materiýadygyny, onuň hem el degirilmesiz, adam erkiden daşary kada-kanunlarynyň bardygyny ýatlap geçýär. Ol “Ýör biläni” diýen goşgusynda şeýle diýýär:

Jeset - toprak, jan - jöwherdir,
 Alyp bolmaz zer biläni.

Beýik akyldar ençeme eserlerinde dünýädäki köp tebigy hadysalaryň, şeýle hem adamyň döreýşini düşündirmäge synanyşyk edipdir:

Bu nakyldyr, adamzat, sen bu mekana geldiň,
 Owwal ataň bilinden syzyp, nahana geldiň,
 Atadan enä baryp, bir katra gana geldiň,
 Ene de surat bolup, bu şirin jana geldiň,
 Emip eneň süýdüni, gundalyp dona geldiň.

Nebimiz agyrsa-da, şahyr şeýle çuň manyly pikiri zygyderli dowam etdirip bilmändir.

Magtymgulynyň özboluşly eserleriniň biri-de onuň “Bu dünýä” atly goşgusydyr. Şahyr bu goşgusynda ýer ýüzündäki dürli aralyklar, daglar, derýalar, köller, çöller, dürli ýurtlar, olaryň aralyklarynyň uzaklyklary, dünýä halklarynyň umumy möçberi barada maglumatlar berýär. Elbetde, ol döwürde takyk hasaplamalaryň bolup bilmejekdigi belli zatdyr. Şonuň üçin şahyryň berýän maglumatlarynyň kábiri şu günki gün bilen ýakyn bolup çykaýanynda-da, olaryň köpüsünde tapawut örän uly.

Özünden öňküleriň düşündirişinden tapawutlylykda, şahyr ýeriň gurluşyny başgaçarak göz önüne getiripdir. Ol ýeri sary öküziň şahynyň üstünde ýa-da piliň üstünde duran zat däl-de, düýpsüz bir derýa meňzeş bir zat diýip aýdydyr.

Bu dünýä şeýledir – bir düýpsiz derýa,

Elli müň, bir batman maldyr bu dünýä.

Yslam dininiň dogmatlary bu hili düşündirişi dine we hudaýa garşy gitmek hasaplapdyr. Şeýle bolanda, olaryň reaksiyon gara güýçleriniň erkin pikirli adamlaryň garşysyna çykan halatlary, olardan wagsylarça oç alan halatlary hem az bolmandyr.

Magtymguly belli-belli goşgularynda batyrgaý pikirleri-de öňe sürüpdir:

Kim biler, bu köne dünýä,

Ýa reb, niçe ýaşyndadyr.

Şahyr ol dünýä diýen zada şübheli garapdyr. Ol käbir goşgularynda ony inkär etmäge çenli baryp ýetipdir:

Ol dünýäge, ýaranlar, baran bar-da gelen ýok,

Diri, öli halyndan habar-hatyr bilen ýok.

Ýene-de bir mysal:

Kim biler ki ahyrýetde neýlärler,

Iýip, içip, münüp, guçup öt ýagşy.

Magtymguly dünýädaki zatlaryň hemişe bir durkuny saklaýandygyny, her näçe özgerse-de, üýtgeşe-de, öňki kaddynda durýandygyny aýdypdyr:

Günde ýüz müň göç hem bolsa ol dünýä,

Ol mukdar bu dünýä gelen-de bardyr.

Şahyr hiç bir zadyň müdimi dälidi, ähli zatlaryň ösüp-özgerip durýandygy, bol suwly tereň derýalaryň-da gurap ýer dek bolýandygy, başy belent garly daglaryň-da, ýel-ýagmyr zerarly uzak ýyllaryň geçmegi bilen, ýer bilen ýegsan bolýandygy barada pikir ýöredipdir. Şeýle diýmek bilen, ol dünýädaki ähli zatlar hemişe hereketdedir diýen düşüňjä eýeripdir:

Belent daglar, beýikligiňe buýsanma,

Güdazda suw bolan zer dek bolar sen!

Tereň derýa, haýbatyňa guwanma,

Wagtyň ýetse, guryp, ýer dek bolar sen!

Magtymguly dünýäde bolup geçýän özgerişleriň, dowam edýän wakalaryň sebäpleri bilen ýakyndan gyzyklanypdyr. Şahyr şol özgerişleri, üýtgeşmeleri, hadysalary ylmy esasyda düşündirip bilmedik hem bolsa, ol dünýäniň käbir kada-kanunlary barada dogry pikir ýöredipdir, bolup geçýän özgerişleriň sebäplerini, zerurlyklaryny düşündirmäge çalşypdyr. Ol bir goşgusynda “Gökden nem düşmese, ýer ot getirmez” diýse, ýene bir ýerde “Ganatyň kuwwaty galdyr guşlary” diýýär. Şeýle mysallaryň sanyny ýene-de köpeltmek mümkin:

Serin duman tutan bu belent daglar,

Gojalyp serinden duman göterler,

Bilbiller saýraýan howaly baglar –

Hazan urup, serwi-reýhan göterler.

Ýene-de bir mysal:

Peltesiz ýag çyraga,

Yşyk galmaz gyraga.

Zerurlyk hakyndaky pikiri şahyr durmuş, ýaşayş meseleleri bilen baglylykda has-da giňden beýan edipdir. Käbir mysallary görüp geçeliň:

At gazanar goç ýigidiň,

Owwal bedew aty gerek.

Gelene garşy çykmaga

Ýagşy muhupbeti gerek.

Ýa-da:

Adam ogly gury toprak –

Ten içre jany bolmasa.

Gara dagdan gaçar gymmat,

Sili, dumany bolmasa.

Ulug iller dagar, çaşar,

Mert ärden hany bolmasa.

Magtymguly jemgyýetiň kada-kanunlary bilen-de içgin gyzyklanypdyr. Ol jemgyýet, onuň kada-kanunlary, döwlet, häkim toparlar, synplar, synpy garşylyklar barada öz garaýyşlaryny beýan edipdir. Ol türkmen durmuşyna döwletiň, häkimligiň derwaýysdygyny aýratyn nygtap geçipdir. Kakasy Döwletmämmet Azadydan tapawutlylykda, şahyr döwlet, döwlet gurluşy baradaky garaýyşlaryny umumy pikirleriň üsti bilen däl-de, anyk durmuş meseleleri, onuň ýüze çykaran zerurlyklary bilen baglylykda çözmäge synanyşypdyr. Şonda ol bu meselede kakasyndan uly öňe gidişlikler edipdir. Döwletmämmet Azady häkim toparlar adyllyk bilen ýurdy edara etmelidir diýen bolsa, Magtymguly synpy jemgyýetde häkim toparlar adyl bolmaz diýen pikiri orta atýar:

Şalar adyl bolmaýa, daglar dumansyz,

Çöller gurtsyz bolmaz, baglar reýhansyz.

Döwletmämmet Azady, umuman, ýurda häkimligiň, döwletiň gerekdigini aýdan bolsa, Magtymguly onuň gönüden-göni şol döwür türkmen durmuşy üçin gaýragoýulmasyz zerurlykdygyny subut etdi.

Türkmenler baglasa bir ýere bili,

Gurudar Gulzумы, derýaýy-Nili,

Teke, ýomut, gökleň, ýazyr, alili,

Bir döwlete gulluk etsek başimiz.

Magtymguly döwrüň, ýaşayşyň agyrlygyndan, adam ömrüniň gysgalygyndan dünýäniň panylygyndan, adamyň hiç bir zady etmäge yetişip bilmeýänliginden kän zeýrenipdir. Ol: “Bu dünýä göýä bir kerwensaraýdyr. Gelen yük ýazdyryp geçip baradyr”, “Ömür gysga...”, «Ömür az...» ýaly jümleleri ýygy-ýygydan gaýtalapdyr. Her halda şahyr ruhdan düşmändir. Ol döwürdeşlerine döwür agyr, ömür gysga hem bolsa, hemişe hereket etmegi, arman-ýadaman zähmet çekmegi, geljek nesillere bir zatlar goýup gitmegi ündäpdir. Muňa onuň “Pygan eglenmez”, “Döwran tapylmaz”, “Göze myhmandyr”, “Ölmesden burun” we beýleki goşgularyny mysal görkezme bolar:

Saglygyň gadryny bilgil, hasta bolmasdan burun,

Hastalyk şükürin kylgyl, täki ölmesden burun,

Düz ýeriň gadryn bilgil, derýa dolmasdan burun,

Gämide hüşgär oturgyl, girdaba gelmesden burun,

Ýaşlygyň gadryny bilgil, tä ulalmasdan burun.

Magtymgulynyň filosofiýa dahylly eserlerinde gozgalýan meseleleriň, orta atylýan pikirleriň, öňe sürülýän meseleleriň ýaýrawy örän giň. Diňe aýdylyp geçilenler hem onuň beýik akyldar şahyr bolandygyny görkezýär.

Magtymgulynyň gозzellig (estetika) baradaky garaýyşlarynda-da özboluşlylygy, ruhobelentligi görmek bolýar:

Kelam getirdim tilime,
Zünnar urmuşam bilime,
Magtymguly diýr, ilime,
Bagş etmişem bar dessany.

Ol döwürdeşleriniň akylyna, pähim-paýhasyna, edermenligine, başarnygyna, batyrlygyna, gaýduwsyzlygyna, zähmetine, bir-birleri bilen eden gowy gatnaşyklaryna guwanypdyr. Ol adam ruhuna nähili gowy gylyk-häsiýetler mahsus bolsa, şolary ile ýaýmagy, hemmelere ýetirmegi maksat edinipdir. Pis häsiýetleri, zatlary bolsa ýazgarypdyr. Ol adamlaryň ruhy dünýäsiniň hemişe gözəl bolmagyny isläpdir. Şahyr hakyky gözelligi diýip hem soňa düşünişdir. Ol ynsan gözelligini ähli mifiki we dini gözelliglerden ýokary goýupdyr. Bu barada ol şeýle ýazýar:

Adamzat ýagşydyr gulman, periden.

Magtymguly adamyň ýüz-keşbiniň, boýunyň-syratynyň, ýörişiniň owadanlygyny däl-de, onuň ruhy dünýäsiniň gözelligini wasp edipdir. Ol adamyň akylylygyny, ukyplygyny, zähmetsöýerligini, başarnyklygyny, adamkärçiligini gözelligiň nusgasy hasaplapdyr. Şahyryň pikiriçe, adam näçe pähim-paýhasly, akylyly, edenli, başarnykly, ynsanperwer, sahy-jomart, güler ýüzli bolsa, şonça-da onuň mertebesi ýokary bolmaly. Ol ýigitleriň batyrlygyna, mertligine, parasatlygyna, işeňňiriligine, gelin-gyzlaryň bolsa edep-ekramyna, mylaýymlygyna, güler ýüzüne, şirin sözüne guwanypdyr. Ine, şonuň üçin hem ol hemişe gowy hem erbet adama uly parh goýup, olary deňeşdirip, “ýamanyn ýygşyryp, ýagşysyny ile ýaýypdyr”:

Adam bar, müň tümen iýdirseň azdyr,

Bardyr adam iýen nanyna degmez.

Aklyň bolsa abraýly kişiniň,

Ýamanyn örtüban, ýaýyň ýagşysyn.

Gözel bardyr, ak kagyz dek bilegi,

Jan içinde bile bolar ýüregi,

Şeýle gözəl mert ýigidiň geregi,

Ne hajat istese, beresiň geler.

Şeýle mysallaryň sanyny ýene-de köpeltmek mümkin. Magtymgulynyň gözelligi baradaky garaýyşlary okyjylaryň arasynda gowy garaýşy oýarmakda hem-de ýaş nesli döwrebap terbiýeläp ýetişdirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Peýdalanylýan edebiýatlar:

1. Magtymguly hakynda rowaýatlar we legendalar–Aşgabat, Ylym, 1983.
2. Magtymguly. – Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2008.
3. Ýazymow O. Magtymgulynyň ömri we döredijiligi–Aşgabat, 1961.
4. Çaryýew G. O. Magtymguly – akyldar. – Aşgabat, Ylym, 1971.
5. Ataýew K. XVIII asyr türkmen edebiýaty. – Aşgabat, 2010.
6. Azady. Wagzy-Azat, TYA-nyň neşirýaty, – Aşgabat, 1962.
7. <https://kitaphana.gov.tm>
8. <https://turkmenedebiyaty.gov.tm>
9. <https://www.kitapcy.com>
10. <https://gollanma.com>